

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ҚУМЛИ ЧЎЛ ТУПРОҚЛАРИ ТАВСИФИ

М.А.Юсупова
Б.ф.ф.д (PhD), ФарДу
mohidil_yusupova@mail.ru

Ў.М.Мўминова
магистрант, Фарду

Г.Р.Султонова
ФарДу

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Қумли тупроқларнинг шаклланишида уларнинг ўзига хос сув тартиботи, хусусан сувни яхши ўтказувчанлиги ва капиллярлик хусусияти ҳақида сўз боради.

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об их специфическом водном режиме при формировании песчаных грунтов, в частности хорошей водопроницаемости и капиллярности.

ABSTRACT

This article talks about their specific water regime during the formation of sandy soils, in particular, good water permeability and capillarity.

Сўнгги йилларда ер ресурсларидан нотўғри фойдаланиши натижасида экологик мувозанатининг турли даражадаги ўзгариши кузатилмоқда. Ер шари тупроқ ресурслари ҳолати глобал ва регионал таҳлили кўрсатишига кўра, жуда юқори даражада деградация антропоген омил ҳиссасига тўғри келади. Ер куруқлигининг 15% га яқини, яъни 2 млрд. гектар майдон антропоген деградациясига учраган, натижада тупроқ унумдорлиги сезиларли камайиши билан 910 млн гектарга яқини кучсиз, 300 млн гектарга яқини кучли, 9 млн гектар жуда кучли деградацияланган, яъни қайта тиклаб бўлмайдиган ҳолатга келган. Шу сабабли деҳқончиликда қумли тупроқларнинг экомелиоратив ҳолати, хосса-

хусусиятлари ва унумдорлигини сақлаш, ошириш ва унда кечадиган салбий жараёнларнинг олдини олиш орқали самарали фойдаланиш ва муҳофазалаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Қум тупроқларнинг пайдо бўлиш жараёни ўзига хос кечади. Қумларнинг ғовак қовушмали бўлиши ва уларнинг шамол тўзғитиши натижасида субстрат доим янгиланиб туради. Шунинг учун тупроқ кесмаси яхши ривожланмаган. Қумли тупроқларнинг шаклланишида уларнинг сувни яхши ўтказувчан бўлиши катта таъсир кўрсатади. Чунки, қум ёғин сувини бутунлай шимиб олади ва нам анча чуқурга киради ва устки горизонтлар қуригандан кейин ҳам тупроқда узок вақт ушланиб қолади ва асосан транспирацияга сарф бўлади.

Қуруқ иқлим шароитида майин жинсли ерларга қараганда қумли яралмалар устида тупроқ пайдо бўлиш жараёни ўзига хос кечади. Ғовак қовушма қумларнинг дефляцияга осон берилишини таъминлайди. Шамолнинг тўзғитиши ва учуриши натижасида қум юзаси доим янгиланиб туради. Қумли даҳалар нисбатан ёш геоморфологик юзаларда шаклланган. Тупроқларнинг бошқа жойлардагига нисбатан ёш бўлиши ва кесмасининг ривожланмаганлиги ана шунга боғлиқдир. Чангсимон зарраларга бойиган ва ўсимликлар билан яхши қопланган субстрактлардагина тўла ривожланган тупроқлар учрайди. Масалан, Марказий Фарғона, «Табиат ёдгорлиги» худудида ана шундай тупроқларни учратиш мумкин.

Қумли тупроқларнинг шаклланишида уларнинг ўзига хос сув тартиботи, хусусан сувни яхши ўтказувчанлиги ва капиллярлик хусусияти катта роль ўйнайди. Чунки қум ёғин сувини бутунлай шимиб олади ва нам анча чуқурга киради. Масалан, Қизилқумда қиш ва эрта баҳорда 80-120 мм ёғин ёғади, бу миқдор қумли тупроқни 1-1,5 м гача намлайди. (Розанов,1951). Қумларда пардали ва мениск шаклидаги сув кўпчиликини ташкил қилгани, капилляр шаклдагиси кам бўлгани учун ҳам ундаги сув кам буғланади. Анча чуқурга кириб борган нам устки қатламлар қуригандан кейин ҳам тупроқда узок вақт ушланиб туради ва асосан транспирацияга сарф бўлади.

Қумларнинг иссиқлик тартиботи ҳам ўзига хосдир. Чўлларда иқлим иссиқ бўлиб, ўсимликлар қум юзасига яхши соя бермайди. Шунга кўра ер юзаси кундузлари 80-90 С⁰ гача қизийди. Қум иссиқни ва ҳароратни яхши ўтказганлигидан кундуз куни анча чуқурга исийди ва кечаси тезда совийди. Суткалик ҳарорат амплитудаси катта бўлганлигидан ва ҳаво яхши алмашилиб турганлигидан қумга буғ шаклида атмосферадан кирган намлик термик йўл

билан конденсацияланиб, тупроқдаги намлик захирасини тўлдириб туради. Капиллярлар кам бўлганлигидан ёғин сувлари ва конденсация ходисаси натижасида ҳосил бўлган нам, доимий ўзгармайдиган ортикча намли осилма қатламни пайдо қилади. Бу қатлам тупроқ бетидан 30-40 см дан 100 см гача, сернам йиллари эса ундан ҳам чуқурда бўлади. Шунинг учун иқлим шароити ўта қуруқ бўлишига қарамасдан, созли ва тошли чўлларга қараганда қумли чўлларда ўсимликлар яхши ривожланади ва уларнинг турлари ҳам хилма-хилдир.

Текислик қумлари устида ўсимлик илдизлари учрамайдиган 3-5 см қалинликдаги, тўзғиган ғовак қум қатлами бўлади. Ундан қуйроқда аниқ ифодаланмаган кулранг тусли, қатламасимон структурали, ўсимлик илдизлари кўп тарқалган қатлам жойлашган. Ўсимлик илдизлари мунчоқ (маржон) каби майда, сувга чидамсиз увоччалар билан ўралган. Ундан ҳам пастда қорамтир рангдаги зичлашган қатлам бўлиб, унда илдизлар ва ҳашорат инлари анчагина. Ундан қуйида тупроқ пайдо бўлиш жараёни таъсирига учрамаган ғовак қум ётади.

«Табиат ёдгорлиги» ҳудудининг кўриқланиши экологик муҳитни энг аввало инсон омилининг салбий таъсирларидан сақлаган. Табиий муҳитнинг барқарорлигини тезроқ ҳосил бўлиши жараённинг мўътадил бўлишини таъминлаган. Шунга кўра бу ҳудудда тупроқ кесмаси нисбатан ривожланган.

Ёдгорлик ҳудудининг ташқарисида эса инсон таъсири сезилиб турибди: бу ерлардан яйлов сифатида фойдаланилади, чорва боқилади. Ўсимликлари ўтин сифатида кесилиб турилади. Очилиб қолган майдонларда дефляция излари яққол сезилиб турибди. Оқибатда тупроқ яхши ривожланмаган, унинг кесмаси табақаланмаган. Тупроқ айирмалари, асосан қумли, қумлоқли, енгил ва ўрта қумлоқли, камроқ ҳолларда оғир механик таркибига эга. Тупроқлар юзаси деярли ҳамма ерда дефляцияланган, шамол ўпирган, тўзғитган. Енгил қумоқли тупроқларнинг механик таркибида майда қум фракцияси (ўлчамлари 0,10-0,05 мм) катта миқдордалиги билан ажралиб туради. Унинг миқдори 44% га етади. Йирик чанг фракциясининг (0,05-0,01 мм) миқдори 23-47 % га тенг. Ўрта қумоқли тупроқлар йирик чанг фракцияси миқдорининг кўплиги билан ажралиб туради (24-55%). Тупроқларнинг оғир қумоқ таркибли қатламларида ҳар доим чанг фракциялари, айниқса ўрта ва йирик чанг асосий ўринда туради. Гиллар (чанг) таркибида эса ўрта ва майда чанг фракциялари миқдори (25%) кўп. Бархан қумлари механик таркибининг 97-99% дан кўпроғини қум фракцияси ташкил этади ва 0,25-0,1 мм ли заррачалар миқдорининг кўплиги билан ажралиб туради

(78-80%). Йирик кум фракцияси (0,1-0,25 мм) иккинчи ва майда кум фракцияси (0,1-0,05 мм) учинчи ўринда туради. Чанг заррачаларининг миқдори 0,2-2,3 % ва физик соз фракцияларнинг (ўлчамлари 0,01 мм дан кичик заррачалар) йиғинди миқдори 0,4-3,2% оралиғида ўзгаради.

1- жадвал

Тупроқларнинг механик таркиби

Кесма т/р	Чуқурлиги, см	Турли ўлчамли фракцияларнинг (мм) миқдори %							<0,01 мм зарралар йиғиндиси
		1,0- 0,25	0,25- 0,10	0,10- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,001	
Бархан кумлари									
51	0-20	17,7	77,2	4,6	0,1	0,05	0,05	0,3	0,4
	20-40	16,5	78,0	4,8	0,3	0,	0	0,4	0,41
Текислик кумлари									
53	0-20	13,8	74,9	8,3	0,9	0,3	0,5	1,3	2,1
	20-40	18,4	74,1	4,5	0,8	0,3	0,7	1,2	2,2
	40-60	15,8	71,1	10,4	0,6	0,5	0,6	1,0	2,1
	60-80	15,1	72,1	9,5	0,8	0,5	0,5	1,5	2,5
	80-100	12,2	72,5	11,5	0,6	1,0	0,6	1,6	3,2
Пастқамлик шўрхоклари									
3	0-3	20,0	34,3	36,5	2,9	2,9	1,8	1,6	6,3
	10-30	8,6	13,0	13,0	46,2	7,5	9,4	2,3	19,2
	30-45	4,3	10,1	32,3	30,2	11,1	10,7	1,3	23,1
	45-70	3,8	5,8	48,1	28,5	6,9	6,8	0,1	13,8
	70-100	0,8	13,5	57,3	20,3	4,6	2,0	1,5	8,1
	100-180	1,8	4,8	19,8	30,4	14,4	20,0	8,8	43,2
	180-220	4,4	3,6	5,7	12,9	23,4	33,5	16,5	73,4

Кумли тупроқларнинг шўрланиш даражаси унинг химизми типи курук қолдиқнинг кичик миқдорларида сульфатли, юқори миқдорларда эса хлорид-сульфатли ва сульфат-хлоридлидир. Хлор-иони миқдори курук қолдиқ, яъни тузларнинг умумий миқдори ортиб бориши билан кўпаяди. Магний ва натрийнинг миқдори ҳам ортади. Тузларнинг ялпи миқдори ортган сари магний ва натрийнинг миқдори ошади, демак шўртобланиш жараёни авж олади. Тупроқларда гипс ва карбонатларнинг кўп бўлиши тупроқнинг сув ва физик хоссаларига салбий таъсир кўрсатади. Енгил эручан тузлар миқдорининг кўпайиши эса умуман ерларнинг мелиоратив ҳолатини ёмонлаштириб юборади.

Гумус миқдори 0-30 см лик ҳайдалма қатламда 0,22-0,50%, кесманинг қуйида эса 0,08-0,37 % ни ташкил қилади. Гумус миқдорига мос ҳолда умумий азот миқдори ҳам оз. Устки қатламда ялпи азот миқдори 0,1-0,05 % ёки унинг захираси гектарига 0,4-2,1 тоннага тенг. Пастки қатламда эса азот миқдори атиги 0,005-0,02 % га тенг.

Ҳаракатчан фосфор миқдори қумли тупроқнинг устки қатламида бир кг тупроқда 3-17 мг/кг бўлиб, кам таъминланган ерлар тоифага киради (10-20 мг/кг). Алмашинувчи калийнинг миқдорига кўра тупроқлар ўртача таъминланган тоифага мансуб (200-300 мг/кг). Гумус миқдори текислик қумлари кесмасида юқоридан пастга қараб 0,461 % дан 0,154 % гача, ўтлоқи шўрхоқларда 0,731-0,241 % ва 0,510-0,317 % бўлган доирада ўзгариб туради.

Тўпланган маълумотлар ва уларнинг таҳлили Марказий Фарғонанинг қум даҳаларини стронцийга бойлиги ва мис ҳамда рухга камбағал агрокимёвий провинция сифатида тавсифлаш имконини яратиш беради.

Фойдаланилган адабиётлар: (REFERENCES)

1. Абдуғаниев О.И., Махкамов Э.Ф. Давлат кўрикхонасини ташкил этиш – Марказий Фарғона табиатидан фойдаланишнинг оқилона йўли Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 52-жилд. Илмий журнал. - Тошкент, 2018 йил. – 47-48 бет.
2. Назаров Х.Т., Хурсанов Д.Б., Облоқулов А. Чўл ландшафтларида сунъий агрофитоценозлар яратишнинг илмий-амалий аҳамияти. Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 45-жилд. Илмий журнал. - Тошкент, 2015 йил. Б. 26.
3. Исақов В.Ю. Фарғона водийси шўрланган тупроқлари галогенезиси ва геокимёсининг регионал хусусиятлари. География ва ҳаёт: изланишлар, ечимлар, татбиқлар. Фарғона водийси олий ўқув юртлариаро илмий-услубий мақолалар тўплами. 2012. Б 70-79.
4. V.Y.Isaqov, M.Yusupova. Innovations in technical and natural sciences: Monograph, Volume 4/ ed. By P. Busch. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – 136 p.